

АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ДЕТАЛЕЙ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ ДВОХФАКТОРНОМУ КОНТРОЛІ

РУЖИН П.О.,

аспірант,

ДЕРБАБА В.А.,

к.т.н., доцент,

ПАЦЕРА С.Т.,

к.т.н., професор

кафедра технологій машинобудування та матеріалознавства

НТУ "Дніпровська політехніка", м. Дніпро, Україна

Проблема забезпечення якості виробництва нерозривно пов'язана з обґрунтуванням допустимого рівня невизначеності вимірювань контрольованих параметрів виробів. При наявності похибок вимірювання деяка частка виробів може бути помилково зарахована до непридатних, тобто неправильно забракованих (НЗ), а певна доля продукції може бути помилково прийнята у якості придатних, тобто неправильно прийнятих (НП). Тому одна з найважливіших задач проектування контролю – вибір необхідної точності вимірювань, за результатами яких приймаються рішення про придатність або непридатність контрольованих виробів.

Уникнути зазначеної складності можна шляхом розробки алгоритмічної моделі, яка дозволила б розрахувати частки неправильно забракованих і неправильно прийнятих деталей без втрати точності визначення цих показників, а також отримати залежності впливу невизначеності вимірювання на погіршення результатів допускового контролю деталей, наприклад, зубчастих коліс. Для вирішення цього проблемного питання стосовно зубчастих коліс

евольвентного профілю в роботах [1–3] з позитивним результатом застосовано методику імітаційно-статистичного моделювання контрольно-вимірювальних процедур.

Імітаційна складова запропонованої методики в цілому відповідає сучасній методології імітаційного моделювання, теоретичні та практичні аспекти якої широко висвітлюються в численних публікаціях науковців з різних галузей знань [4–5]. Саме імітаційне моделювання є найбільше ефективним методом дослідження систем, а часто і єдиним практично доступним методом отримання інформації про поведінку системи, особливо на етапі її проектування.

Для реалізації запропонованого підходу потрібна розробка алгоритмічних моделей. Методологія проведення досліджень включає імітаційне моделювання виготовлення партії (вибірки) зубчастих коліс із заданими вимогами до точності геометричних параметрів зубчастого вінця відповідно до міжнародних стандартів. При цьому методом статистичного моделювання (Монте Карло) відтворюється масив відхилень від номінального значення геометричного параметра зубчастого вінця. Прийнято наступні допущення:

- розподіл відхилень геометричного параметра рівномірний, інтервал розсіювання від нижнього до верхнього відхилення вибираються із збільшуваним поправочним коефіцієнтом 1,0027, що відповідає загальноприйнятому в машинобудуванні рівню точності технології;

- базовий масив випадкових відхилень геометричного параметра колеса моделюється в припущенні відсутності похибок вимірювання,

- масив випадкових похибок генерується з рівномірним розподілом, коли межі інтервалу $[a^-; a^+]$ симетричні відносно нуля.

Розроблена алгоритмічна модель чисельних комп'ютерних експериментів передбачає в своєму складі моделюючі блоки вимірювально-контрольних процедур для радіального биття зубчастого вінця і довжини спільної нормалі. Така комбінація геометричних параметрів відображає комплекс для двохфакторного пасивного допускового контролю кінематичної точності зубчастих коліс.

Блок-схема алгоритму імітаційно-статистичного моделювання для радіального биття зубчастого вінця показана на рисунку 1. Для довжини спільної нормалі блок схема аналогічна. В блок-схемі позначені символами блоки: T_j - технологічні, K_j - контрольні, TM_j - змішані (підсумок). Індексом j позначений порядковий номер блоку алгоритму.

Рисунок 1 – Блок схема алгоритму для моделювання радіального биття

За вказаним алгоритмом було проведено серію комп'ютерних експериментів по визначенню залежності оцінки впливу на якість деталей невизначеності вимірювань при двохфакторному контролі. Програмну реалізацію імітаційно-статистичного моделювання було здійснено у середовищі Microsoft Excel. При цьому використовувалась вбудована програма "Генерація случайных чисел".

Загальні результати моделювання за двома параметрами, а саме радіального биття і коливання довжини спільної нормалі за групою НЗ, показано на рисунку 2.

Рисунок 2 – Залежність відсотка неправильно забракованих зубчастих коліс від стандартної невизначеності вимірювання при випадку двохпараметричного контролю

Результати досліджень наступні:

Розроблено алгоритмічну модель двохфакторного пасивного допускового контролю зубчастого вінця евольвентного профілю для випадку контролю на відповідність нормативам кінематичної точності за показниками радіального биття і коливання довжини спільної нормалі.

Проведено комп'ютерні експерименти і отримані залежності відсотків, неправильно забракованих і неправильно прийнятих деталей, від рівня невизначеності вимірювань, що оцінюється складовими по типу *B*.

В результаті досліджень вперше отримані залежності частки неправильно забракованих і неправильно прийнятих зубчастих коліс від невизначеності вимірювань при двохфакторному контролі.

Аналіз отриманих залежностей дозволяє зробити висновки що, двохфакторний контроль в разі відсутності кореляції масивів випадкових

відхилень двох контрольованих параметрів зубчастих коліс істотно збільшує помилки першого і другого роду.

Для суттєвого зниження рівня помилок двохфакторного контролю зубчастих коліс потрібно зменшувати стандартну невизначеність вимірювань, що оцінюється за типом B , до величини, яка не перевищує 1,155 мкм. Цього можна досягти, застосовуючи координатно-вимірювальні машини, які поставляються з відповідним програмним забезпеченням.

Область застосування результатів досліджень – виробництво зубчастих коліс, до яких пред'являються підвищені вимоги до точності (починаючи з 8 ступені точності).

Подальші роботи будуть спрямовані на автоматизацію досліджень.

Використана література

1. Пацера С.Т. Алгоритм імітаційно - статистичного дослідження контрольно – вимірювальної системи та його програмна реалізація у NI Lab VIEW / С.Т. Пацера, В.І. Корсун, В.А. Дербаба, П.О. Ружин // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 6 (143). - 226 с.

2. Derbaba, V.A., Zil, V.V., Patsera, S.T. (2014), "Evaluation of the adequacy of the statistical simulation modeling method while investigating the components presorting processes", *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, Dnipro*, No 5 (143). - pp. 45-50. <http://scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84914695179&partnerID=MN8TOARS>

3. White, K.P. and Ingalls, R.G. (2017). "The basics of simulation." In *Proceedings of the 2017 Winter Simulation Conference*, <https://www.informs-sim.org/wsc17papers/includes/files/037.pdf>

4. Боцюра О.А. Сравнительный анализ различных способов вычисления коэффициентов охвата при реализации байесовского подхода к оцениванию

неопределенности измерений / О.А. Боцюра, И.П. Захаров
//Системи обробки інформації. – Харків. – 2016. – № 6(143). – С. 20–24

5. Захаров И.П. Неопределенность измерений для чайников и начальников:
учеб. пособие. 3-е изд. перераб. и дополн. / И.П. Захаров. – Харьков: 2015. –
52с.